

yilda dunyodagi o‘rtacha suyultirilgan gazning 20 foizi va xalqaro neft savdosining yillik 25 foizi shu bo‘g‘oz orqali olib o‘tilgan) Hormuz bo‘g‘ozi yopilishi natijasida yana Global oziq-ovqat zanjirida uzilishlar va oziq-ovqat mahsulotlarining narxlarini oshishiga olib keldi.

Dunyo aholisi soni izchil o‘sayotgan, global iqlim o‘zgarishlari, yer va suv taqchilligi qishloq xo‘jaligida qiyinchiliklarni keltirib chiqarayotgan bir vaqtda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash yanada dolzarb bo‘lib bormoqda.

Ma’lumki, oziq-ovqat xavfsizligi – bu iqtisodiyotning aholi ehtiyojini fiziologik me’yorlarga muvofiq holda oziq-ovqat mahsulotlari bilan qondirish holati bo‘lib, milliy xavfsizlikning asosiy qismi hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining ortishi va innovatsion texnologiyalar evaziga zamonaviy talablarga to‘liq javob beradigan iste’mol mahsulotlari yaratilayotganligini mavjud statistik ma’lumotlar asosida taxlil qilingan. BMT qoshidgi FAO butunjaxon qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tashkiloti tomonida rivojlanayotgan davlatlarda bu sohada olib borilayotgan ishlar bilan taqqoslangan.

Mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining ortishi va ijtimoiy–iqtisodiy rivojlanishga xizmat qilayotgan O‘zbekiston Respublikasini prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi “2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4647-sonli Farmoni, O‘zbekiston Respublikasini prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni va O‘zbekiston Respublikasini prezidentining 2023 yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston-2030 Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmonlarida keltirilgan asosiy maqsadlar tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oziq-ovqat xavfsizligi deganda oziq-ovqat mahsulotlari iste’molining jismoniy va iqtisodiy imkoniyatlari hamda ovqatlanish xavfsizligi nazarda tutilar ekan bu borada yurtimizda olib borilayotgan islohatlar ham diqqatga sazovor hisoblanadi.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashga xalqaro darajada qabul qilingan bir qator omillar ta’sir ko‘rsatadi va turli me’zonlar bilan aniqlanadi bular:

- Oziq-ovqat mahsulotlari iste’molining jismoniy imkoniyatlari;
- Oziq-ovqat mahsulotlari iste’molining iqtisodiy imkoniyatlari;
- Mahsulotlarining sifati va xavfsizligi mezoni.

Oziq-ovqat mahsulotlari iste’molining jismoniy imkoniyatlari deganda mamlakatimiz hududida kerakli hajmdagi va assortimentdagi oziq-ovqat mahsulotlarining mavjud bo‘lishi, hamda ularni yetkazib berish uzluksizligini ta’minlashni ko‘zda tutadi. Boshqacha aytganda, bunda iste’mol qilinayotgan

mahsulot hajmining belgilangan minimal normalarga mosligini baholaydi, masalan mamlakatimiz mustaqilligining dastlabki yillarida mamlakatimiz aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga, avvalambor, go’sht, sut va qandolat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyoji asosan import hisobiga qondirilgan bo‘lsa, hozirgi kunda bu ehtiyojning 96 foizi o‘zimizda ishlab chiqariladigan mahsulotlar hisobiga qoplanmoqda.

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yil 1 noyabr holatiga O‘zbekistonda jami 58,6 mingta sanoat korxonasi mavjud va ulardan 11,7 mingta oziq-ovqat sanoatiga ixtisoslashgan korxonalar faoliyat ko‘rsatmoqda va ular yiliga 128,6 trillion so‘mlik mahsulotlar ishlab chiqarmoqda hamda barqaror rivojlanmoqda. hududlar kesimida eng katta ishlab chiqarish hajmi Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri keldi. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda birinchi o‘rinda Toshkent shaxri 24 trillion so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan, ikkinchi o‘rinda Samarqand viloyati 17,3 trillion so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan va uchinchi o‘rinda Toshkent viloyati 17,2 trillion so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan.

Ular tomonidan qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish, meva-sabzavot va go’sht-sutni qayta ishlash keskin ortayotganligi kuzatilmoqda.

Shu qatorda oziq-ovqat sanoati korxonalarini mahalliy va xorijiy investitsiya hisobiga yangi ishlab chiqarishlarni tashkil etish va mavjud quvvatlarni modernizsiyalashga qaratilgan qator investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohatlar evaziga respublikamiz iqtisodiyoti yildan yilga rivojlanib bormoqda va bunda asosiy rolni zamonaviy ishlab chiqarishga asoslangan yangi ishlab chiqarish korxonalarini barpo etilishi va davlat tomonidan amaliyotga tadbiiq etilayotgan davlat dasturlarining ahamiyati juda katta. Mamlakatimiz mustaqillik yillarida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining ortishi va innovatsion texnologiyalar evaziga zamonaviy talablarga to‘liq javob beradigan iste’mol mahsulotlari yaratilayotganligini e’tirof etmoqda. Hozirda respublikamiz aholisi ehtiyojlari uchun sifatli oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berish miqdor va sifat jihatdan ko‘payib bormoqda hamda mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligi ta’minlanmoqda.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash borasidagi yurtimizda olib borilayotgan ishlarni BMT qoshidgi FAO butunjaxon qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tashkiloti tomonida rivojlanayotgan davlatlar uchun na’mana sifatida ko‘rsatilayotganligi bu sohadagi ishlarni xorij olimlari tomonidan e’tirof etilayotganligidir.

Mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish borasida strategik maqsadlarni belgilab bergan, O‘zbekiston Respublikasini prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi “2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4647-sonli Farmoni, O‘zbekiston Respublikasini prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni va O‘zbekiston Respublikasini prezidentining 2023 yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston-2030 Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-

sonli Farmonlarida mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini va mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligi ta’minlashga alohida urg’u berilgan. Jumladan:

- ichki iste’mol bozoriga asosiy oziq-ovqat va boshqa iste’mol tovarlarining uzluksiz yetkazib berilishini ta’minlash;
- iste’mol tovarlari bo’yicha yuzaga kelishi mumkin bo’lgan taqchillikni oldindan aniqlash va bu bo’yicha tegishli choralarni ko’rish;
- asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini oshirish;
- qishloq xo’jalik ekin maydonlaridan (asosiy, oraliq, takroriy) samarali foydalanish;
- mamlakat ichki bozorida raqobat muhitini jonlantirib borish va sun’iy ravishda yaratilishi mumkin bo’lgan taqchilliklarning oldini olishga yo’naltiriladi.

O‘zbekiston Respublikasini prezidentining 2025 yil 31-oktyabrdagi “Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta’minlashga doir qo’shimcha choratadbirlar to’g’risida”gi PQ-322-sonli Qarorida kelgusi 3 yilda yirik shoxli qoramollar sonini qo’shimcha 445 ming boshga, qo’y va echkilar sonini 1,7 mln boshga, parrandalar sonini 10,3 mln boshga, baliq yetishtirish hajmini 54 ming tonnaga, kartoshka yetishtirish hajmini 200 ming tonnaga, o’simlik yog‘i ishlab chiqarishni 30 ming tonnaga oshirish borasida qaror qabul qilingan.

2025 yil 3-fevralda “Oziq-ovqat xavfsizligi to’g’risida”gi O‘RQ-1023-son qonuni qabul qilingan bo’lib, qonunda oziq-ovqat xavfsizligiga oid tushunchalar, davlat zaxirasi, oziq-ovqat balansi, xavfsiz ovqatlanish va oziq-ovqat mahsulotlari tanqisligi tushunchalari yoritilgan hamda oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo’nalishlari va uni tartibga solishda vakolatli davlat organlari ko’rsatilgan. Qonunda oziq-ovqat xavfsizligini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlash choralari keltirilgan va iste’molchilarning, xo’jalik yurituvchi subyektlarning oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi huquq va majburiyatlari xam ko’rsatilgan.

Mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohatlar natijasida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga mo’ljallangan “Angren shakar”, “Siyob sahovati”, “Renesans dizayn”, “Marmaks”, “Agromir grupp”, “Gold dray fruits”, “Grinvord”, “Master delikates” kabi korxonalar ishga tushib, ular oziq-ovqat sanoatida salohiyatli korxonalar qatoridan o’rin oldi. Shuningdek, xorij kapitali hisobiga dunyoga taniqli “Nestle”, “Coca Cola”, “Carlsberg”, “British Amerikon Tabakko”, “Singapur Samarkand” kabi kompaniyalar O‘zbekistonda o‘z ishlab chiqarishlarini tashkil etdilar.

Oziq-ovqat mahsulotlarini qishloq xo’jaligida yetishtirish va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda belgilangan texnik jixatdan taribga solish sohasidagi me’yoriy xujjatlari talablariga rioya qilish zarur hisoblanadi. Shu bilan birga milliy standartlar va xalqaro standartlarga uyg’unlashtirish, qishloq xo’jalik mahsulotlarini yetishtirishda Global G.A.P, “Hallal” va organik standartlar talablari asosida sertifikatsiyalash tizimi yo’lga qo’yilgan. Qishloq xo’jaligi

mahsulotlarini qayta ishlash jarayonida “HACCP” tamoyillari asosida ISO 22000 standartlarini joriy qilgan, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligiga doir texnik reglamentlar asosida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqilmoqda.

Oziq-ovqat mahsulotlari iste’molining iqtisodiy imkoniyatlari mezoni mamlakatning har bir fuqarosi, yoshi va jamiyatdagi mavqeidan qat’iy nazar, bozordagi har qanday narx-navo sharoitida o‘ziga kerakli bo‘lgan mahsulotlarni xarid qilish imkoniyatlarini baholaydi.

Yangilangan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi mamlakat iqtisodiyotini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan bo‘lib, unda tarkibiy o‘zgarishlar, yuqori qo‘shilgan qiymat yaratish, mehnat unumdorligini oshirish va aholi daromadlarining barqaror o‘sishini ta’minlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Strategiyaning bosh maqsadi – 2030 yilga qadar iqtisodiyot hajmini kamida ikki baravar oshirish, aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadlarni 5800 dollarga yetkazish hamda mamlakatni “daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan davlatlar” qatoriga kiritishdan iborat.

Mazkur maqsadlarga erishishda makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, yalpi ichki mahsulot hajmini 2030 yilga qadar 240 milliard dollarga yetkazish, inflyatsiya darajasini 5–6 foiz atrofida barqarorlashtirish, byudjet taqchilligini YaIMga nisbatan 3 foizdan oshirmaslik va davlat qarzini 50 foizdan yuqori bo‘lmagan darajada ushlab turish kabi muhim vazifalar belgilangan.

Ammo, aholining real daromadlari oshib borishiga qaramasdan, ovqatlanishda mahsulot tarkibining to‘liq yaxshilanganligi to‘g‘risida gapirish erta. Negaki, xarajatlarning asosiy qismi non va meva-sabzavot mahsulotlarini xarid qilishga sarflanmoqda, 2021-2025 yillarda iste’mol tovarlarini narx indeksi quydagicha o‘zgargan 1-jadval.

Ta’sir ulushiga ko‘ra 2021-2025 yillarda narxlar o‘zgarishi tahliliga ko‘ra, narxlarning ko‘tarilishi borasida yetakchilik 2025 yil natijalariga ko‘ra xizmatlar sohasiga tegishli bo‘lib, 127 foizni tashkil etgan) oziq-ovqat mahsulotlari iste’mol narxlari indeksi 2021 yilda 115,6 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2025 yilda 102,6 foizga teng bo‘lgan.

1-jadval

Asosiy guruhlar bo‘yicha iste’mol narxlari indeksi
2021-2025 yillar, %

Yillar	2021	2022	2023	2024	2025
Oziq-ovqat mahsulotlari	115,6	113,1	115,4	109,3	102,6
Nooziq-ovqat mahsulotlari	109,0	107,8	110,9	107,5	107,7

Xizmatlar	108,2	106,9	108,4	108,9	127,0
------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Tahlillar natijalariga ko‘ra, respublika aholisi asosan o‘zimizda ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlangan, ishlab chiqarilayotgan asosiy turdagi ba’zi oziq-ovqat mahsulotlari hajmi ehtiyoj hajmiga nisbatan ancha ko‘p. Bu mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligi ta‘minlanganining ifodasidir.

Shu bilan birga, ichki bozorning bolalar taomlariga bo‘lgan ehtiyoji mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan faqat 10-12 foizga, sariyog‘ bo‘yicha esa 8-10 foizga ta‘minlanmoqda. Bu mahsulotlar bo‘yicha aholi ehtiyojining yetmagan qismi import hisobiga to‘ldirilmoqda. Xorijdan keltirilayotgan o‘simlik yog‘i sanoatda qayta ishlashga mo‘ljallangan.

Mahsulotlarining sifati va xavfsizligi mezoni oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda asosiy ustuvor ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Xom ashyo va tayyor mahsulot sifati o‘rnatilgan talablarga to‘liq javob berishi shart hamda ovqatlanish xavfsizligini kafolatlashi lozim. Inson ovqat bilan birga o‘z organizmi mo‘tadilligi uchun zarur ozuqalarni qabul qilishi bilan birga uning xavfsizligiga amin bo‘lishi darkor.

Xalqaro qishloq xo‘jaligi mahsuloti bozorining talabini hisobga olgan holda O‘zbekistonda GlobalGAP (xalqaro bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligini kafolatlovchi xalqaro tan olingan standarti) ga muvofiq menejment tizimini joriy qilish va uni asosida mahsulotlarni sertifikatlashtirish bo‘yicha chora tadbirlarni ishlab chiqish va uni amalga oshirish hamda mahsulotlarini yetishtirish davrida agrotexnik tadbirlarning sifati va xavfsizligini ta‘minlovchi xalqaro darajada tan olingan yoki uyg‘unlashtirilgan me‘yoriy xujjatlarni qo‘llashni talab etadi.

Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida sifat va xavfsizlikni boshqarishning asosiy elementlari: ISO 9000 xalqaro standartiga muvofiq korxonaning sifat menejment tizimi (SMT); HACCP tamoyillariga muvofiq oziqlanish mahsulotlari xavfsizlik tizimi; ishlab chiqarishda sanitariya va gigiena (GMP) tizimi; ISO 14000 bo‘yicha ekologik menejmenti tizimi bo‘lib hisoblanadi. 2005 yilning 1 sentyabridan oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimiga talablarni o‘rnatuvchi ISO 22000 seriyali standartlar amalga joriy etildi.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida gigiena va sanitariya sohasida ishlab chiqarish xatolarining xavf-xatarini minimumga olib borishga foydalaniladigan SMTning qismi GMP qoidalari bo‘lib hisoblanadi.

GMP (Good Manufacturing Practice) – bu Yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti YeS 93/43 Direktivida o‘rnatilgan bo‘lib, oziq-ovqat biznesida faoliyat olib borayotgan va bu sohada ish olib borishni boshlaganlarga ruxsat olishi uchun kerakli shartlarni bajarishga zaruriy bo‘lib hisoblanib, bu qoidalarida mahsulotni ishlab chiqarish, saqlash, tashish va foydalanish jarayonlarida sanitar-gigienik chora-tadbirlarni amalga oshirishga asosiy e‘tibor qaratilgan.

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini yanada yaxshilash va xalqaro bozorda muvaffaqiyatga erishish maqsadida 125 ta

korxonada ISO-9001 xalqaro standartiga muvofiq bo‘lgan sifatni boshqarish tizimlari va 200 dan ortiq korxonada ISO-22000 standartiga muvofiq bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejmenti tizimlari joriy etilgan va sertifikatlashtirilgan.

XULOSA

So‘nggi yillarda aholining oziq-ovqat mahsulotlari xilma-xilligiga bo‘lgan ehtiyojining ortib borayotganligi oziq-ovqat xavfsizligi masalasining dolzarbligini yanada oshirmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizdagi oziq-ovqat sanoati korxonalari tomonidan 3 mingdan ortiq nomdagi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilayotganligi va ayni paytda, mahsulot turlari soni har yili 80-90 taga oshayotganligi bu sohada amalga oshirilayotgan islohatlar natijasi deb aytilish mumkin.

Mamlakatning o‘z-o‘zini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlay olishi oziq-ovqat xavfsizligining asosiy omili hisoblanadi, modomiki, yo‘nalishni oziq-ovqat mahsulotlari importiga qaratish emas, balki oziq-ovqat mahsulotlarini erport qizishga erishish zarur hisoblanadi lekin, bugungi kunda respublika aholisining asosiy turdagi mahsulotlar iste’molining maqbul darajasiga erishilmaganligi bu borada qilinadigan ishlar ko‘pligini anglatadi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirishda yangi ish o‘rinlari tashkil etish, investitsiya loyihalarining o‘z vaqtida va yetarli darajada moliyalashtirish, kerakli mutaxassislarning yetishmasligi ham asosiy masalalardan hisoblanadi. Yuqorida sanab o‘tilgan muammolarning mavjudligi mintaqaviy oziq-ovqat xavfsizligiga bo‘lgan tahdidlarni bartaraf etish orqali aholini etarli daragadagi sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlash imkoniyati yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda qaysi hudud yetakchi. Stat.uz. sayti ma’lumotlari. 2026 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoevning 2018 yil 22 yanvardagi «Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab quvvatlash yili» PF-5308-sonli Farmoni.
3. “2017 yilda aholi bandligi dasturi” O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatining yalpi yig‘ilishi 2016 yil 13-dekabr.
4. O‘zbekiston Respublikasini prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi “2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4647-sonli Farmoni,
5. O‘zbekiston Respublikasini prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni
6. O‘zbekiston Respublikasini prezidentining 2023 yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston-2030 Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni

7. O‘zbekiston Respublikasini prezidentining 2025 yil 31-oktyabrdagi “Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta’minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-322-sonli Qarori
8. 2025 yil 3-fevralda “Oziq-ovqat xavfsizligi to‘g‘risida”gi O‘RQ-1023-son qonuni
9. Doniyorov, A., Mamatov, A., Safarov, S., Khudayberganov, K., Alisher, S., Iskandarov, S., & Babajanov, L. (2025). Educational programs on environmental engineering for water ecosystem protection in Uzbekistan’s schools. *International Journal of Aquatic Research and Environmental Studies*, 5(1), 669-684.
10. Khudaykulov, A., & Doniyorov, A. (2018). Empirical analysis of intercultural communication and multicultural team performance: A case of Uzbek and Russian managers in Uzbekistan. *International Journal of Innovation and Economic Development*, 4(2), 32-50.
11. Ochilova, K., Doniyorov, A., Mavlonov, A., Razzoqov, Q., Sulaymonov, F., & Saidusmanov, B. (2025). Integrating Environmental Sustainability into Educational Innovation for Eco-Literate and Climate-Resilient Learning Systems. *Acta Innovations*, 22-30.